

“QAYNOQ NUQTALAR”DA JURNALIST XAVFSIZLIGI MASALASI

Шираева Эътибор Рустамовна

Миллий гвардия Ахборот хизмати бошлиғи ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000743>

Annotatsiya. “Qaynoq nuqtalar”da jurnalist xavfsizligi nihoyatda dolzarb va uni himoyalash masalasi anchayin mushkul. Xalqaro gumanitar huquq va huquqni muhofaza qiluvchi organlar jurnalist hayoti xavfsizligi bo‘yicha ish olib borsada, urush hududlarida har daqiqada biror daydi o‘q oqibatida halok bo‘lish hech gap emas. Shuning jurnalistning har jihatdan tayyorgarligi va “qaynoq nuqtalar”da faoliyat yuritishi bo‘yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan tavsiya va yo‘riqlar keltiriladi. Amaliy tajribalar asosidagi tavsiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: “qaynoq nuqta”, qurol, otishma, xalqaro gumanitar huquq, urush o‘chog‘i, sensatsiya.

Barcha jurnalistlar o‘z faoliyatlarini har qanday tazyiqlar, bosim va tahdidlarsiz amalga oshirish huquqiga ega. Biroq hamisha ham bunga erishishning imkoni yo‘q. Bugungi kun jurnalistlari o‘z xizmat vazifasini ado etayotgan paytda to‘qnash kelayotgan xavf-xatarlar, berilayotgan qurbonlar esa jurnalist faoliyati muhofazasi hali ham islohotga muhtojligidan darak beradi. Biroq mutaxassislar jurnalistning shaxsiy xavfsizligi ko‘p hollarda o‘z qo‘lida ekanligini ta’kidlaydilar. Ayniqsa, “qaynoq nuqtalar”da faoliyat yuritayotgan jurnalistlar o‘z xavfsizliklarini ta’minlashlari uchun Xalqaro yangiliklar xavfsizligi instituti ham bir qator tavsiyalarni beradi¹:

- Xavfli va qaynoq hududga yo‘l olgan jurnalist eng avvalo, ish beruvchisi bilan material tayyorlash shartlarini kelishib, yozma qayd ettirib olishi kerak. Ish beruvchi jurnalistni xavfli hududlarga xizmat safariga yuborar ekan, uning salomatligi va xizmat faoliyatini muhofazalash choralarini ko‘rishi, tibbiy sug‘urtasini tashkilot hisobidan kafolatlashi lozim.
- Safarga otlangan guruhning boshqa a‘zolari bilan faoliyat rejasini ishlab chiqish lozim. Agar jurnalist bir o‘zi ketayotgan bo‘lsa, borayotgan hududidagi vaziyat, mahalliy shart-sharoitni oldindan o‘rganib olishi kerak.
- Xavf-xatar kimdan va qaysi tomondan kelishi mumkinligiga imkon qadar oydinlik kiritish lozim. Kerakli chora-tadbirlarni o‘ylab va rejalashtirib qo‘yish maqsadga muvofiq.
- Jurnalistning kim ekanligini atrofdagilar bilishi qay darajada muhimligini aniqlab olish lozim. Ba‘zan jurnalistning o‘z kasbini bildirib turuvchi nimchalar zo‘ravonliklar va bosimdan saqlab qolishi, ba‘zan esa aksincha bosqinga sabab bo‘lishi mumkin. Buni ham oldindan bashorat qilib bo‘lmaydi.
- Tahririyat va hamkasblar bilan doimiy muloqotda bo‘lib turishga harakat qilish lozim. Jurnalist o‘zi bilan birga hamisha quvvatlangan telefon va quvvat beruvchi anjomlar olib yurishi kerak. Qo‘shimcha ravishda faqat so‘zlashuv uchun ishlatiladigan alohida baquvvat, lekin oddiy telefon olib yurish foydadan holi bo‘lmaydi.
- Qurolli guruhlardan yoki kuch ishlatishni rejalashtirayotgan tomonlardan kamida 15 metr uzoqlikda turiladi. Bir tomonga daxldor bo‘lishdan saqlanish muhim.
- Xavfli hududdan reportaj tayyorlayotganda albatta, boshqa hamkasbi atrofni nazardan qochirmay, xavfli vaziyatda zarur chorani ko‘rishga tayyor bo‘lib turishi kerak.

¹ <https://newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/>

- Jabrlanganlar yoki guvohlar bilan intervyular ko'cha burchaklarida olib borilishi, bunda intervyu beruvchi devor tomonda, jurnalist esa ochiq joyda atrofni hushyor kuzatib turishi lozim.
 - Jurnalistlar qurolli to'qnashuvlarga tayyor bo'lishlari, qurol ovozi, turi va uzoqligini to'g'ri baholay olishlari kerak. Otishma paytida o'zini qanday tutish va qay tarzda himoyalanih va yashirinishni bilishlari kerak.
 - Jurnalist betaraf kuzatuvchidir. Qurol olib yurishi nafaqat o'ziga, balki atrofidagi hamkasblari hayotiga ham xavf tug'dirishi mumkin.
 - Faoliyat olib boradigan hududidagi tez yordam, o't o'chirish va favqulodda vaziyatlar xizmatlari raqamlarini yod olish va telefoniga saqlab qo'yish kerak.
 - Yana bir bor ta'kidlash joizki, jurnalist hech qachon qo'lga qurol olmasligi kerak. Jurnalistning o'z kasbiy qurollari mavjud. Urush tomonlariga tegishli emas, neytral kiyim kiyish maqsadga muvofiq.
 - Jurnalist olishga ulgurgan har qanday axborotini darrov ijtimoiy tarmoqlarga joylashdan saqlanishi kerak. Bu jarayonni keskin tus olishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - O'zboshimchalik bilan notanish hududlarga kirish yaramaydi. Yolg'iz yurish mina va o'qlarga tutilish xavfini kuchaytiradi.
 - Va albatta, "qaynoq nuqtalar"ga o'z xodimlarini yuborayotgan tahririyatlar, axborot agentliklari jurnalistning maxsus jismoniy, kasbiy va psixologik tayyorgarlikdan o'tkazishi shart. Urush o'choqlarida jurnalist oladigan ruhiy zo'riqish, stress, psixologik jarohat asoratlari jurnalistning butun umriga salbiy ta'sirini qoldirishi mumkin.
- Xorijga xizmat safariga otlangan jurnalist xavfsizligini tibbiy yoki kasbiy sug'urta bilan birga xalqaro gumanitar huquq, xalqaro qonunchilikdan boxabarlik ham kafolatlaydi.
- Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim jamiyatlarining xavfli hududlarda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va ularning oilalariga ko'mak beruvchi ishonch telefonlari (+41792173285) haftada 7 kun 24 soat uzluksiz ishlab turadi.
- Ammo barcha holatlarda ham huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jurnalist hayoti va faoliyatini, xavfsizligini ta'minlashdagi roli katta. Harbiy, siyosiy kuchlar "qaynoq nuqtalar"ni yoritishda muxbir, fotograflar uchun o'ziga xos mediamaydon yaratib berishadi. Biroq har qanday holatda ham jurnalist o'z hayoti uchun javobgar shaxs hisoblanadi.

References:

1. Погорелый М., Сафранчук И. Современная российская военная журналистика: опыт, проблемы, перспективы. - М.: Гендальф, 2002.
2. Стихийные бедствия, техногенные и социальные катастрофы: история, классификация, преодоление последствий//Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Изд-во Гуманитарного ун-та, 2005.
3. <https://newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/>